

GAMMA FUNKSIYANING FUNKSIONAL XOSSALARI

Umarov Xabibullo Raxmatullayevich

Xudoyqulov Rustamjon O'ktamovich

Ortiqboyev Islom Sarimsoq o'g'li

Guliston davlat universiteti, Guliston, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6432480>

Bizga ma'lumki, quyidagi

$$\int_0^{+\infty} x^{a-1} e^{-x} dx \quad (1)$$

xosmas integral chegaralanmagan funksiyaning ($a < 1$ da $x = 0$ maxsus nuqta) cheksiz oraliq bo'yicha olingan xosmas integrali bo'lishi bilan birga a ga (parametrga) ham bog'liqdir [1]. Ushbu (1) xosmas integral $a > 0$ da yaqinlashuvchi. (1) integral gamma funksiya yoki II tur Eyler integrali deb atalar va $\Gamma(a)$ kabi belgilanar edi [2]. Demak,

$$\Gamma(a) = \int_0^{+\infty} x^{a-1} e^{-x} dx.$$

Shunday qilib, $\Gamma(a)$ funksiya $(0, +\infty)$ da berilgandir. Endi $\Gamma(a)$ funksiyaning ba'zi xossalarni keltiramiz.

Ma'lumki, argument a ning musbat qiymatlari uchun $\Gamma(a)$ funksiya o'zining hosilasi bilan birgalikda uzluksiz edi [2]. Shuningdek, $\Gamma(a)$ funksiya quyidagi funksional tenglamalarni qanoatlantiradi:

$$(I) \quad \Gamma(a+1) = a \cdot \Gamma(a);$$

$$(II) \Phi(a) \cdot \Phi\left(a + \frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2^{2a-1}} \cdot \Phi(2a);$$

$$(III) \Phi(a) \cdot \Phi(1-a) = \frac{\pi}{\sin a\pi}.$$

Bu xossalarni sistemasi Γ funksiyani to'liq xarakterlashini ko'rsatamiz (demak, bu xossalarga ega bo'lgan har qanday funksiya, aynan Γ funksiyaning o'zidir).

(I) va (II) xossalardan biri buning uchun yetarli emas, chunki, Γ funksiya bilan bir qatorda, bu xossalarga

$$\Phi(a) = \Gamma(a) \cdot [4 \sin^2 a\pi]^\mu, (\mu > 0)$$

funksiya ham egadir. Xuddi shuningdek, (II) va (III) xossalardan biri ham buning uchun yetarli emas, chunki xossalarga

$$\Phi(a) = \Gamma(a) \cdot z^{\frac{a-1}{2}}, (z > 0)$$

funksiya ham egadir. Va nihoyat, (I) va (III) xossalarni $0 < a < \frac{1}{2}$ uchun $\Phi(a)$ funksiyaning qiymatlarini ixtiyoriy qilib qoldirishi ravshan. Boshqacha qilib aytganda, ushbu uchta xossa bir vaqtda qaralishi kerak. Biroq, (III) xossani kuchsizroq bo'lgan talab bilan almashtirish mumkin, ya'ni $a > 0$ da $\Phi(a)$ funksiyaning qiymati 0 ga teng bo'lmasin, bu talab esa (III) xossadan kelib chiqadi.

Shunday qilib, $\Phi(a)$ funksiya $a > 0$ lar uchun o'zining hosilasi bilan birga uzluksiz, noldan farqli hamda (I) va (II) munosabatlarni qanoatlantirsin. U holda $\Phi(a) \equiv \Gamma(a)$ ekanini isbotlaymiz.

Faraz qilaylik, $\Phi(a) = M(a) \cdot \Gamma(a)$ bo'lsin; ravshanki, $M(a)$ funksiya ham o'zining hosilasi bilan birga uzluksiz va noldan farqlidir. Bundan tashqari, $\Phi(a)$ va $\Gamma(a)$ funksiyalar (I) va (II) shartlarni qanoatlantiradi, u holda $M(a)$ quyidagi munosabatlarni qanoatlantiradi:

$$(I') M(a+1) = M(a) \quad \text{va} \quad (II') M(a) \cdot M\left(a + \frac{1}{2}\right) = M(2a).$$

(I') munosabatdan, $a \rightarrow +0$ da $M(a)$ uchun chekli limitning mavjudligi ko'rinib turadi. Agar bu limitning qiymatini $M(0)$ deb qabul qilsak, u holda $M(a)$ funksiya va uning hosilasi bilan bir vaqtda, $a = 0$ ga juda yaqin qiymatlarda ham uzluksizligi kelib chiqadi.

$$(II') \text{ munosabatdan } a = \frac{1}{2} \text{ qiymatda } M\left(\frac{1}{2}\right) = 1 \text{ bo'lishi kelib chiqadi, demak, barcha}$$

$a \geq 0$ lar uchun $M(a) > 0$ tengsizlik o'rinli ekan. Bu esa bizga

$$L(a) = \log M(a)$$

funksiyani qarashni imkoniyat beradi; $a \geq 0$ da bu funksiya ham o'zining hosilasi bilan birga uzluksiz bo'lib, lekin ushbu funksiya

$$(I'') L(a+1) = L(a) \quad \text{va} \quad (II'') L(a) + L\left(a + \frac{1}{2}\right) = L(2a)$$

munosabatlarni qanoatlantirmaydi.

Nihoyat, yana quyidagi

$$\Delta(a) = L'(a)$$

uzluksiz funksiyani kiritib olamiz; bu funksiya

$$(I''') \Delta(a+1) = \Delta(a) \quad \text{va} \quad (II''') \Delta(a) + \Delta\left(a + \frac{1}{2}\right) = 2\Delta(2a)$$

munosabatlarni qanoatlantiradi.

(II''') munosabatda, a ni $\frac{a}{2}$ bilan almashtirib, ushbu munosabatni hosil qilamiz:

$$\frac{1}{2} \cdot \left\{ \Delta\left(\frac{a}{2}\right) + \Delta\left(\frac{a+1}{2}\right) \right\} = \Delta(a).$$

Agar ushbu munosabatda yana, a ni dastlab $\frac{a}{2}$ bilan, keyin esa $\frac{a+1}{2}$ bilan almashtirsak va topilgan tengliklarni qo'shsak,

$$\frac{1}{4} \cdot \left\{ \Delta\left(\frac{a}{4}\right) + \Delta\left(\frac{a+1}{4}\right) + \Delta\left(\frac{a+2}{4}\right) + \Delta\left(\frac{a+3}{4}\right) \right\} = \Delta(a)$$

hosil bo'ladi. Umumiy holda, matematik induksiya metodidan foydalanib, ushbu

$$\frac{1}{2^n} \cdot \sum_{\nu=0}^{2^n-1} \left(\frac{a+\nu}{2^n} \right) = \Delta(a)$$

umumiy munosabatni o'rinli ekaniga ishonch hosil qilish mumkin.

Ammo, a qanday bo'lishidan qa'tiy nazar, umumiy munosabatning chap tomonidagi yig'indini

$$\int_0^1 \Delta(x) dx$$

integral uchun integral yig'indi deb qarash mumkin. Shu sababli

$$\Delta(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \cdot \sum_{\nu=0}^{2^n-1} \left(\frac{a + \nu}{2^n} \right) = \int_0^1 \Delta(x) dx = L(1) - L(0) = 0$$

[(I'') munosabatga asosan]. Ushbu holda, $L(a) = \text{const}$, demak, $M(a) = \text{const}$. Biroq, biz $M\left(\frac{1}{2}\right) = 1$ ekanini yuqorida ko'rdik; demak, $M(a) = 1$ va $\Phi(a) \equiv \Gamma(a)$. Shuni isbot qilish talab etilgan edi.

Xulosada, yana shuni ta'kidlab o'tish joyizki, differensiallanuvchilik talabi muhim ro'lni o'ynaydi va u talabni tashlab ketish mumkin ham emas. Masalan,

$$L(a) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \sin(2^n \cdot a\pi)$$

deb olsak, u holda biz (I'') va (II'') shartlarni qanoatlantiruvchi uzluksiz $L(a)$ funksiyaga ega bo'lamiz. Biroq, $L(0) = 0$ va $L\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2}$, demak, $L(a)$ funksiyaning o'zgarmas son ekanligi kelib chiqmaydi.

Adabiyotlar

1. Sh.O.Alimov, R.R.Ashurov. "Matematik analiz" 1,2,3 qismlar. T. "Mumtoz so'z", 2018.
2. T.Азларов, Ҳ.Мансуров, «Математик анализ», 1-, 2- том, Тошкент, «Ўзбекистон» – 1994, 1995.
3. В.А. Зорич, «Математический анализ», Часть II. – Изд. 4-е, испр., Москва, МЦНМО, 2002.